

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKISTONDA ILM-FAN, MADANIYAT TARAQQIYOTI VA UNING JAHON TAMADDUNIGA TA‘SIRI

Sultonov Fozil Hojievich Jamoat arbobi, Turon FA akademigi,
Hojiev Farhod Jumaboevich O‘zDJTU mustaqil tadqiqotchisi,
O‘zMTRK “O‘zbekiston 24” telekanali bosh muharriri,
farhod.hojiyev.7519@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida ilm-fan, madaniyat jadal sur'atlarda rivojlangan davrlar - birinchi va ikkinchi Renessans voqeligi va uning mohiyatiga to'xtalangan. Shuningdek, o'sha davrda yashab ijod qilgan buyuk mutafakkir bobolarimizning faoliyati, ibratli hayoti, ular qoldirgan noyob asarlar tilga olingan. Movarounnahrning shonli buyuk tarixi voqealari, bu o'lkada ilm-fanning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi, davlatchilikning tugatilishi jarayonlari haqida tahliliy yondashuvlar orqali tegishli ma'lumotlar keltirilgan. Buyuk o'tmishni ilmiy o'rganish, birinchi va ikkinchi Renessans davri buyuk allomalari hayoti va ular qoldirgan ma'naviy merosni tadqiq etish masalasida tegishli xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Movarounnahr, Amir Temur, tamaddun, daho, Uyg'onish davri, tarix, yoshlar, ma'naviyat, taraqqiyot, tanazzul, sharqshunoslik, olimlar, qadriyat, mustaqillik.

Jahon tamaddunining bugungi taraqqiyotiga tamal toshini qo'ygan ko'xna Sharq minglab allomalar, daholarni yetishtirgani hech kimga sir emas. Tarixda dunyoning turli mamlakatlarida yashovchi xalqlar Movarounnahrning Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Kesh kabi shaharlarini ilm-fan, aql markazlari sifatida bilgan va alohida hurmat bilan tilga olishgan. Bu shaharlar nomini dunyoga tanitgan Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy, Hakim Termiziyalar kabi xalqimizning buyuk farzandlari turkiy elning faxri hisoblanadi. “Sharq mo'jizalari”, “Dunyo ilmining gavharlari”, “Dunyoning

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

qorong‘i osmonini yoritgan nur” nomlari bilan alohida ardoqlanib, ehtirom bilan tilga olinadigan ulug‘ bobolarimiz dunyoning bugungi taraqqiyotiga erishishida munosib hissasi bor.

Darvoqe, Markaziy Osiyo o‘tmishda Sug‘d, Xorazm, Farg‘ona, Usrushana, Chag‘oniyon kabi o‘lkalardan iborat bo‘lib, G‘arb bilan Sharq mamlakatlarini bog‘lovchi «Ipak yo‘li» markazi, madaniyat gullab-yashnagan mintaqa bo‘lgan.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, melodiy VIII asr oxiriga kelib, mintaqa ahli islom dini e'tiqodiga o'tib, Markaziy Osiyo - musulmon Sharqi nomini oldi. Amudaryo va Sirdaryo o'rtasidagi boy vodiy Movarounnahr (ikki daryo oralig'i) deb atala boshlandi.

Milodiy VIII asr oxiri - IX asr boshida Bag‘dodda ilm-fan rivojlandi, u yerda ilmiy Markaz "Bayt ul-hikma", ya'ni “Donishmandlar uyi" tashkil etilib, unga barcha musulmon o‘lkalari, jumladan Movarounnahrdan ham olimu-fozillar to‘plana boshlandi. Bu olimlar orasida Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Mansur, Marvaziy, Javhariy, Sag‘oniy, Marvarudiylar bo‘lgan.

IX asrning oxiriga kelib, Markaziy Osiyoda Xorazmshohlar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar, Qoraxoniylar davlatiga asos solindi. Buxoro, Samarqand, Marv, qadimiy Gurganch, Xiva kabi shaharlar o‘z davrining ilm-madaniyat markazlari sifatida dunyoga tanildi.

Bu davrda Markaziy Osiyodan Ismoil Buxoriy, At-Termiziy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ismoil Jurjoni, Marg‘inoniy, Zamahshariy, Mahmud Qoshqariy kabi ulkan olimlar yetishib chiqdi va ular o‘z asarlari, ijodlari bilan o‘z xalqini dunyoga mashhur qildi.

Ma'lumki, G‘arb adabiyotlarida Yevropa mamlakatlarida keskin madaniy yuksalishga olib kelgan XV-XVII asrlarni, Renessans – Uyg‘onish davri deb

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ataydi. Holbuki, IX-XII asrlardayoq, Markaziy Osiyoda ilmiy-madaniy yuksalish yuz bergan. Bu davrda erishilgan ilmiy-fan yutuqlar, mukammalik darajasiga ko‘tarilgan yuksak madaniyat Yevropa tomonidan o‘zlashtirilganligi hech kimga sir emas. Buni yevropa olimlarining o‘zlari ham tan olishadi. Ta'kidlash lozim, Sharqda yuz bergan Renessans, o‘sha davrda erishilgan yutuqlar Yevropa Renessansining vujudga kelishiga asosiy ta'sirni ko‘rsatdi.

IX-XII asrlardagi Markaziy Osiyo madaniy yuksalishi ilk Uyg‘onish davri deb ataladi, lekin bu Uyg‘onish davrida uzilishlar bor. Buning sababini tarixchilarimiz o‘sha davrda yuz bergan urushlar, jangu jadallar, ma'rifatdan uzoqlashish bilan bog‘lashadi.

XIII asrning boshida Xorazmshohlar davlati, Chingizxon qo‘shinlarining dahshatli va ayovsiz hujumiga uchradi. Juda ko‘p madaniy boyliklar, ilm maskanlari, madrasalar, kutubxonalar yo‘q qilindi. Kitoblar yoqildi. San'at va ilm-fan vakillari: olimlar, shoir va yozuvchilar, munajjimlar, me'mor va musavvirilar o‘ldirildi.

Xalq ommasi mo‘g‘ullar va mahalliy amaldorlarning jabr-zulmga qarshi kurashga otlandi. Bu xalq qo‘zg‘olonlarining eng yirigi qariyb 45 yil davom etdi. Uni sarbadorlar amalga oshirgandi. Shunday sharoitda Amir Temur maydonga chiqdi, tarqoq va uzoq urushlardan xonavayron bo‘lgan Movarounnahr va Xuroson yerlarini mo‘g‘ullar zulmidan ozod etib, yagona mustaqil va mustahkam, markazlashgan davlatga birlashtirdi. Uning Poytaxti etib Samarqand shahri tanlandi.

Bu davrga kelib Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyodagi eng yirik, mustahkam va rivojlangan davlat sifatida tanildi. Amir Temur vafotidan so‘ng ham XVI asr boshiga qadar uning avlodlari mamlakatga hukmronlik qildi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Temuriylar davrida markaziy davlat ikkiga - Movarounnahr va Xurosonga ajratilib boshqarildi. Samarqand va Hirot bu ikki davlatning markazi bo‘lib xizmat qildi.

Temur va Temuriylar hukmronlik paytida Markaziy Osiyo mintaqasida taraqqiyotning yangi - ikkinchi Renessans davriga asos solindi.

XIV-XV asrlarda fanning ko‘p sohalari: tibbiyot, riyoziyot, handasa, geografiya, falakiyot, tarix, mantiq, adabiyot, falsafa, axloqshunoslik kabi fanlar taraqqiy etdi.

XIV asrning ikkinchi yarmidan Mirzo Ulug‘bek asos solgan falakiyot maktabida juda ko‘plab iqtidorli olimlar yetishib chiqdi: Mansur Koshiy, G‘iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Miram Chalabiy, Abduali Birjandiy va boshqalar.

XV asrda o‘zbek tili va adabiyoti, she'riyati buyuk shoir, mutafakkir Alisher Navoiy asarlari orqali o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.

XIV-XV asr yuksalishini Markaziy Osiyo zaminida IX-XP asrda susayib, to‘xtab qolgan madaniy-ma'naviy yuksalish - Uyg‘onish davrining tiklanishi va oliy darajasi deb atash mumkin.

Ikkinchi Sharq uyg‘onish davrida madaniy-ma'naviy qadriyatlarning yuksak namunalari - ilmga intilish, bilimni kuchaytirish, aqlni ulug‘lash, insoniylik, ruhiy poklanish, axloqiy kamolotga erishish, adolat, ijtimoiy yuksalish, barcha uchun baxt-saodat, do‘stlik-birodarlik, komil jamoa va komil insonni yaratish kabi umuminsoniy masalalar olg‘a surildi. Va o‘sha davrda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, adabiyot, san'at, diniy asarlarning tub mazmunini tashkil etdi. Shu yo‘nalishda yuzlab noyob ilmiy, badiiy asarlar yaratildi. Bu yutuqlar xalqimizning keyingi ma'rifat, ma'naviy-madaniy sohalari rivojlanishiga katta

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

zamin yaratdi. Xalqimiz ichidan ko‘plab ma‘rifatli, donishmand avlodning voyaga yetishiga poydevor bo‘ldi.

XVIII-XIX asr Markaziy Osiyo mintaqasida barcha sohalarda orqaga ketish, tanazzul yuz berdi. Diniy mutaassiblik kuchaydi. Ilm-ma‘rifatga, taraqqiyotga intilish susaydi. Bu mintaqadagi beqarorlik, qaloqlik mustamlaka qilishga intilayotgan, taraqqiy etkan davlatlarga qo‘l keldi. Ular Markaziy Osiyoga siyosiy, harbiy ta‘sirini o‘tkazib, o‘z izmiga bo‘ysindirdi. Bir paytlar ilm-ma‘rifat, madaniyat markazi bo‘lgan mintaqadagi xalqning peshonasiga savodsiz, omi, madaniyatdan ortda qolgan qaloqlik tamg‘asi bosildi.

Buyuk tarixi buzib ko‘rsatildi, asl tarixini o‘qish taqiqlandi. Ulug‘ donishmand, mutafakkir bobolarini eslash, ular asarlarini mutolaa qilishdan yosh avlod uzoqlashtirildi.

Ma'lumki, O‘zbekiston 130 yillik mustamlakachilik iskanjasidan 1991-yil 1-sentyabrda xolos bo‘ldi. Shu kuni o‘z mustaqilligini e‘lon qildi. Milliy o‘zligiga qaytish, milliy qadriyatlarni tiklash, o‘tmishdagi buyuk allomalarni o‘rganishga keng yo‘l ochildi.

Islom madaniyatini ravnaq toptirishda betakror hissa qo‘shgan «Muhaddislar sultoni» Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, «Musulmonlarning e‘tiqodini tuzatuvchi» Abu Mansur al-Moturidiy, «Burhonuddin val-milla», ya‘ni «Din va millatning hujjati» deya e‘tirof etilgan Burhonuddin al-Marg‘inoniy, Abduxoliq G‘ijduvoni, «Diling Allohda, qo‘ling mehnatda bo‘lsin» degan buyuk hikmatni qoldirgan Bahovuddin Naqshband kabi benazir allomalar nomi tiklandi.

Bu sohada olib borilgan ulkan ishlar natijasi tufayli fan, ta‘lim va madaniyat masalalari bo‘yicha islom tashkiloti - ISESSO tomonidan Toshkent 2007- yilda «Islom madaniyati poytaxti» deb e‘lon qilindi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bugun buyuk ajdodlarimizning tarixiy xotirasini yosh avlod tafakkuriga singdirish, ular qoldirgan ma'naviy merosni chuqur o'rganish masalasi hanuz dolzarbligini yo'qotmagan.

Bemisl ilmiy-ijodiy kashfiyotlari bugun ham jahon ahlini hayratga solayotgan, algebra, algoritm atamalarida butun dunyoda o'z nomini abadiy muhrlagan Muhammad Muso al-Xorazmiy, «Alfraganus» nomi bilan dunyoga mashhur Ahmad al-Farg'oniy, butun dunyo «muallimi soniy», ya'ni «ikkinchi muallim» deb tan olgan Abu Nasir Forobiy, ming yillik akademiyaning birinchi «Prezidenti» Abu Rayhon Beruniy, necha asrlardan beri asarlari butun dunyoda o'quv qo'llanma bo'lib kelayotgan, «Avitsenna» nomi bilan jahonga mashhur «Shayxur-ra'is» Abu Ali ibn Sino, shuningdek Mahmud az-Zamaxshariy, Mirzo Ulug'bek, «O'z davrining Batlimusi» deb tanilgan Ali Qushchi asrlari bilan voyaga yetib kelayotgan yoshlar qay darajada xabardor?

Ayonki, bu savolga ijobiy javob berishimiz qiyin. Sababi, ziyolilarimiz va olimlarimiz zimmasida buyuk bobolar qoldirgan asarlarni jamlash, borlariga bugungi avlod tushunadigan til va uslubda sharhlar yozish mas'uliyati turibdi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti va boshqa ilmiy muassasalarida saqlanayotgan noyob qo'lyozma asarlarini tadqiq etishni kuchaytirish, yosh olimlarni o'rganishga keng jalb qilish zarurati bor. Ulug' ajdodlarimiz aql zakosi bilan yaratilgan ilmiy, badiiy asarlar xalqimizga, yoshlarga oddiy, xalqona tilda yetkazilishi lozim.

Yoshlarni yurtimizning buyuk tarixi, birinchi va ikkinchi Renessans voqeliklari, shu zaminda tug'ilib, voyaga yetkan, ilmi-tafakkuri orqali buyuklik cho'qqisiga chiqqan ulug' bobolarning ibratli hayoti, ular qoldirgan noyob ma'naviy merosdan bahramand qilishga erishish muhim.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bunda albatta turk dunyosi ziyolilari birdek jonbozik ko‘rsatishi, tarixiy mas‘uliyatni zimmasiga olishi darkor. Shunda, elda aytilgan “Oqqan daryo oqaveradi” degan hikmatni tezroq hayotimizda ko‘ramiz. Ilm-fan, ma‘rifat, ma‘naviyat sohasidagi azaliy yetakchilik yana turkiy dunyoga qaytadi.

Xalqimizning orzu-intilishlari, niyatlarining ro‘yobini ko‘ramiz.

Yana, Movarounnahr tamaddun markaziga aylanadi. **TURKISTONDA
ILM-FAN, MADANIYAT TARAQQIYOTI VA UNING JAHON
TAMADDUNIGA TA‘SIRI**

Sultonov Fozil Hojievich Jamoat arbobi, Turon FA akademigi,
Hojiev Farhod Jumaboevich O‘zDJTU mustaqil tadqiqotchisi,
O‘zMTRK “O‘zbekiston 24” telekanali bosh muharriri,
farhod.hojiyev.7519@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida ilm-fan, madaniyat jadal sur'atlarda rivojlangan davrlar - birinchi va ikkinchi Renessans voqeligi va uning mohiyatiga to‘xtalangan. Shuningdek, o‘sha davrda yashab ijod qilgan buyuk mutafakkir bobolarimizning faoliyati, ibratli hayoti, ular qoldirgan noyob asarlar tilga olingan. Movarounnahrning shonli buyuk tarixi voqealari, bu o‘lkada ilm-fanning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi, davlatchilikning tugatilishi jarayonlari haqida tahliliy yondashuvlar orqali tegishli ma'lumotlar keltirilgan. Buyuk o‘tmishni ilmiy o‘rganish, birinchi va ikkinchi Renessans davri buyuk allomalari hayoti va ular qoldirgan ma'naviy merosni tadqiq etish masalasida tegishli xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr, Amir Temur, tamaddun, daho, Uyg‘onish davri, tarix, yoshlar, ma'naviyat, taraqqiyot, tanazzul, sharqshunoslik, olimlar, qadriyat, mustaqillik.

Jahon tamaddunining bugungi taraqqiyotiga tamal toshini qo‘ygan ko‘xna Sharq minglab allomalar, daholarni yetishtirgani hech kimga sir emas. Tarixda dunyoning turli mamlakatlarida yashovchi xalqlar Movarounnahrning

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Kesh kabi shaharlarini ilm-fan, aql markazlari sifatida bilgan va alohida hurmat bilan tilga olishgan. Bu shaharlar nomini dunyoga tanitgan Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy, Hakim Termiziylar kabi xalqimizning buyuk farzandlari turkiy elning faxri hisoblanadi. “Sharq mo‘jizalari”, “Dunyo ilmining gavharlari”, “Dunyoning qorong‘i osmonini yoritgan nur” nomlari bilan alohida ardoqlanib, ehtirom bilan tilga olinadigan ulug‘ bobolarimiz dunyoning bugungi taraqqiyotiga erishishida munosib hissasi bor.

Darvoqe, Markaziy Osiyo o‘tmishda Sug‘d, Xorazm, Farg‘ona, Ushrushana, Chag‘oniyon kabi o‘lkalardan iborat bo‘lib, G‘arb bilan Sharq mamlakatlarini bog‘lovchi «Ipak yo‘li» markazi, madaniyat gullab-yashnagan mintaqaga bo‘lgan.

Tarixiy manbalardan ma'lumki, melodiy VIII asr oxiriga kelib, mintaqaga ahli islom dini e'tiqodiga o'tib, Markaziy Osiyo - musulmon Sharqi nomini oldi. Amudaryo va Sirdaryo o'rtasidagi boy vodiy Movarounnahr (ikki daryo oralig'i) deb atala boshlandi.

Milodiy VIII asr oxiri - IX asr boshida Bag‘dodda ilm-fan rivojlandi, u yerda ilmiy Markaz "Bayt ul-hikma", ya'ni “Donishmandlar uyi” tashkil etilib, unga barcha musulmon o‘lkalari, jumladan Movarounnahrdan ham olimu-fozillar to‘plana boshlandi. Bu olimlar orasida Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Mansur, Marvaziy, Javhariy, Sag‘oniy, Marvarudiylar bo‘lgan.

IX asrning oxiriga kelib, Markaziy Osiyoda Xorazmshohlar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar, Qoraxoniylar davlatiga asos solindi. Buxoro, Samarqand, Marv, qadimiy Gurganch, Xiva kabi shaharlar o‘z davrining ilm-madaniyat markazlari sifatida dunyoga tanildi.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Bu davrda Markaziy Osiyodan Ismoil Buxoriy, At-Termiziy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Ismoil Jurjoniy, Marg‘inoniy, Zamahshariy, Mahmud Qoshqariy kabi ulkan olimlar yetishib chiqdi va ular o‘z asarlari, ijodlari bilan o‘z xalqini dunyoga mashhur qildi.

Ma'lumki, G‘arb adabiyotlarida Yevropa mamlakatlarida keskin madaniy yuksalishga olib kelgan XV-XVII asrlarni, Renessans – Uyg‘onish davri deb ataydi. Holbuki, IX-XII asrlardayoq, Markaziy Osiyoda ilmiy-madaniy yuksalish yuz bergan. Bu davrda erishilgan ilmiy-fan yutuqlar, mukammalik darajasiga ko‘tarilgan yuksak madaniyat Yevropa tomonidan o‘zlashtirilganligi hech kimga sir emas. Buni yevropa olimlarining o‘zlari ham tan olishadi. Ta'kidlash lozim, Sharqda yuz bergan Renessans, o‘sha davrda erishilgan yutuqlar Yevropa Renessansining vujudga kelishiga asosiy ta'sirni ko‘rsatdi.

IX-XII asrlardagi Markaziy Osiyo madaniy yuksalishi ilk Uyg‘onish davri deb ataladi, lekin bu Uyg‘onish davrida uzilishlar bor. Buning sababini tarixchilarimiz o‘sha davrda yuz bergan urushlar, jangu jadallar, ma'rifatdan uzoqlashish bilan bog‘lashadi.

XIII asrning boshida Xorazmshohlar davlati, Chingizxon qo‘shinlarining dahshatli va ayovsiz hujumiga uchradi. Juda ko‘p madaniy boyliklar, ilm maskanlari, madrasalar, kutubxonalar yo‘q qilindi. Kitoblar yoqildi. San'at va ilm-fan vakillari: olimlar, shoir va yozuvchilar, munajjimlar, me'mor va musavvirilar o‘ldirildi.

Xalq ommasi mo‘g‘ullar va mahalliy amaldorlarning jabr-zulmga qarshi kurashga otlandi. Bu xalq qo‘zg‘olonlarining eng yirigi qariyb 45 yil davom etdi. Uni sarbadorlar amalga oshirgandi. Shunday sharoitda Amir Temur maydonga chiqdi, tarqoq va uzoq urushlardan xonavayron bo‘lgan Movarounnahr va

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Xuroson yerlarini mo‘g‘ullar zulmidan ozod etib, yagona mustaqil va mustahkam, markazlashgan davlatga birlashtirdi. Uning Poytaxti etib Samarqand shahri tanlandi.

Bu davrga kelib Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyodagi eng yirik, mustahkam va rivojlangan davlat sifatida tanildi. Amir Temur vafotidan so‘ng ham XVI asr boshiga qadar uning avlodlari mamlakatga hukmronlik qildi. Temuriylar davrida markaziy davlat ikkiga - Movarounnahr va Xurosonga ajratilib boshqarildi. Samarqand va Hirot bu ikki davlatning markazi bo‘lib xizmat qildi.

Temur va Temuriylar hukmronlik paytida Markaziy Osiyo mintaqasida taraqqiyotning yangi - ikkinchi Renessans davriga asos solindi.

XIV-XV asrlarda fanning ko‘p sohalari: tibbiyot, riyoziyot, handasa, geografiya, falakiyot, tarix, mantiq, adabiyot, falsafa, axloqshunoslik kabi fanlar taraqqiy etdi.

XIV asrning ikkinchi yarmidan Mirzo Ulug‘bek asos solgan falakiyot maktabida juda ko‘plab iqtidorli olimlar yetishib chiqdi: Mansur Koshiy, G‘iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Miram Chalabiy, Abduali Birjandiy va boshqalar.

XV asrda o‘zbek tili va adabiyoti, she'riyati buyuk shoir, mutafakkir Alisher Navoiy asarlari orqali o‘zining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi.

XIV-XV asr yuksalishini Markaziy Osiyo zaminida IX-XP asrda susayib, to‘xtab qolgan madaniy-ma'naviy yuksalish - Uyg‘onish davrining tiklanishi va oliy darajasi deb atash mumkin.

Ikkinchi Sharq uyg‘onish davrida madaniy-ma'naviy qadriyatlarning yuksak namunalari - ilmga intilish, bilimni kuchaytirish, aqlni ulug‘lash, insoniylik, ruhiy

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

poklanish, axloqiy kamolotga erishish, adolat, ijtimoiy yuksalish, barcha uchun baxt-saodat, do‘stlik-birodarlik, komil jamoa va komil insonni yaratish kabi umuminsoniy masalalar olg‘a surildi. Va o‘sha davrda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, adabiyot, san‘at, diniy asarlarning tub mazmunini tashkil etdi. Shu yo‘nalishda yuzlab noyob ilmiy, badiiy asarlar yaratildi. Bu yutuqlar xalqimizning keyingi ma‘rifat, ma‘naviy-madaniy sohalari rivojlanishiga katta zamin yaratdi. Xalqimiz ichidan ko‘plab ma‘rifatli, donishmand avlodning voyaga yetishiga poydevor bo‘ldi.

XVIII-XIX asr Markaziy Osiyo mintaqasida barcha sohalarda orqaga ketish, tanazzul yuz berdi. Diniy mutaassiblik kuchaydi. Ilm-ma‘rifatga, taraqqiyotga intilish susaydi. Bu mintaqadagi beqarorlik, qaloqlik mustamlaka qilishga intilayotgan, taraqqiy etkan davlatlarga qo‘l keldi. Ular Markaziy Osiyoga siyosiy, harbiy ta‘sirini o‘tkazib, o‘z izmiga bo‘ysindirdi. Bir paytlar ilm-ma‘rifat, madaniyat markazi bo‘lgan mintaqadagi xalqning peshonasiga savodsiz, omi, madaniyatdan ortda qolgan qaloqlik tamg‘asi bosildi.

Buyuk tarixi buzib ko‘rsatildi, asl tarixini o‘qish taqiqlandi. Ulug‘ donishmand, mutafakkir bobolarini eslash, ular asarlarini mutolaa qilishdan yosh avlod uzoqlashtirildi.

Ma'lumki, O‘zbekiston 130 yillik mustamlakachilik iskanjasidan 1991-yil 1-sentyabrda xolos bo‘ldi. Shu kuni o‘z mustaqilligini e‘lon qildi. Milliy o‘zligiga qaytish, milliy qadriyatlarni tiklash, o‘tmishdagi buyuk allomalarni o‘rganishga keng yo‘l ochildi.

Islom madaniyatini ravnaq toptirishda betakror hissa qo‘shgan «Muhaddislar sultoni» Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, «Musulmonlarning e‘tiqodini tuzatuvchi» Abu Mansur al-Moturidiy, «Burhonuddin val-milla», ya‘ni «Din va

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMiy-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

millatning hujjati» deya e'tirof etilgan Burhonuddin al-Marg'inoniy, Abduxoliq G'ijduvoni, «Diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin» degan buyuk hikmatni qoldirgan Bahovuddin Naqshband kabi benazir allomalar nomi tiklandi.

Bu sohada olib borilgan ulkan ishlar natijasi tufayli fan, ta'lim va madaniyat masalalari bo'yicha islom tashkiloti - ISESSO tomonidan Toshkent 2007- yilda «Islom madaniyati poytaxti» deb e'lon qilindi.

Bugun buyuk ajdodlarimizning tarixiy xotirasini yosh avlod tafakkuriga singdirish, ular qoldirgan ma'naviy merosni chuqur o'rganish masalasi hanuz dolzarbligini yo'qotmagan.

Bemisl ilmiy-ijodiy kashfiyotlari bugun ham jahon ahlini hayratga solayotgan, algebra, algoritm atamalarida butun dunyoda o'z nomini abadiy muhrlagan Muhammad Muso al-Xorazmiy, «Alfraganus» nomi bilan dunyoga mashhur Ahmad al-Farg'oniy, butun dunyo «muallimi soniy», ya'ni «ikkinchi muallim» deb tan olgan Abu Nasir Forobiy, ming yillik akademiyaning birinchi «Prezidenti» Abu Rayhon Beruniy, necha asrlardan beri asarlari butun dunyoda o'quv qo'llanma bo'lib kelayotgan, «Avitsenna» nomi bilan jahonga mashhur «Shayxur-ra'is» Abu Ali ibn Sino, shuningdek Mahmud az-Zamaxshariy, Mirzo Ulug'bek, «O'z davrining Batlimusi» deb tanilgan Ali Qushchi asrlari bilan voyaga yetib kelayotgan yoshlar qay darajada xabardor?

Ayonki, bu savolga ijobiy javob berishimiz qiyin. Sababi, ziyolilarimiz va olimlarimiz zimmasida buyuk bobolar qoldirgan asarlarni jamlash, borlariga bugungi avlod tushunadigan til va uslubda sharhlar yozish mas'uliyati turibdi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti va boshqa ilmiy muassasalarida saqlanayotgan noyob qo'lyozma asarlarini tadqiq etishni kuchaytirish, yosh olimlarni o'rganishga keng

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

jalb qilish zarurati bor. Ulug‘ ajdodlarimiz aql zakosi bilan yaratilgan ilmiy, badiiy asarlar xalqimizga, yoshlarga oddiy, xalqona tilda yetkazilishi lozim.

Yoshlarni yurtimizning buyuk tarixi, birinchi va ikkinchi Renessans voqeliklari, shu zaminda tug‘ilib, voyaga yetkan, ilmi-tafakkuri orqali buyuklik cho‘qqisiga chiqqan ulug‘ bobolarning ibratli hayoti, ular qoldirgan noyob ma'naviy merosdan bahramand qilishga erishish muhim.

Bunda albatta turk dunyosi ziyolilari birdek jonbozik ko‘rsatishi, tarixiy mas'uliyatni zimmasiga olishi darkor. Shunda, elda aytilgan “Oqqan daryo oqaveradi” degan hikmatni tezroq hayotimizda ko‘ramiz. Ilm-fan, ma'rifat, ma'naviyat sohasidagi azaliy yetakchilik yana turkiy dunyoga qaytadi.

Xalqimizning orzu-intilishlari, niyatlarining ro‘yobini ko‘ramiz.

Yana, Movarounnahr tamaddun markaziga aylanadi.